

INGEKOMEN BOEKEN

De Handelsbank als financiële instelling door Dr. M. P. Gans. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 8.50.

Vademecum voor accountants door J. G. T. Donk. Uitg. N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, Den Haag. Prijs *f* 4.50.

Vrijheid van vestiging en dienstverlening in de E.E.G. (Europese Monografieën 4) door Prof. Dr. I. Samkalden e.a. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Opvolging in het vrije beroep (serie Recht en Praktijk deel 3) door Mr. H. Cohen Jehoram c.s. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 12.50.

Het bedrijfsspel als leersituatie door Prof. Dr. H. A. Hutte / Drs. T. G. van der Woerd. Uitg. Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V., Assen. Prijs *f* 19.50.

Naar een nieuwe wereldeconomie (U.P.R. paperbacks) door Prof. Dr. J. Tinbergen. Uitg. Universitaire Pers Rotterdam. Prijs *f* 15.—.

Europees kapitaalverkeer en Europese kapitaalmarkt (Europese Monografieën nr. 5), door Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart e.a. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 9.50.

Enkele achtergronden van de ontwikkeling der waardeleer (inaugurele rede) door Prof. Dr. J. G. Knol. Uitg. Erven F. Bohn N.V., Haarlem. Prijs *f* 1.80.

De bedrijfsleider. Een analyse naar een praktijkvoorbeeld (U.P.R. paperbacks) door Chris Archyris. Uitg. Universitaire Pers Rotterdam. Prijs *f* 9.50.

Kernproblemen der bedrijfseconomie door Prof. Dr. C. F. Scheffer e.a. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs *f* 39.50.

Prijsreacties en oligopolie (*capita selecta der Economie XXV*) door Dr. H. Booy. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 20.—.

Prijsvorming in de industrie (*capita selecta der Economie XXVI*) door Dr. F. W. Rutten. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 22.—.

Financiële aspecten van verkoop en produktie door Drs. I. van der Zijpp. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 8.50.

De omzetbelasting in internationaal verband door Dr. J. C. L. Huiskamp. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 17.50.